

AMETROPIAS: HIPERMETROPIA, MIOPIA E ASTIGMATISMO

Matheus Buffi Marconi
Cleiciara Guirra Gonçalo
Marcia Freitas Teles
Larissa Dematé
Viviane Peracini Sant'Ana
Paulo Fávoro

RESUMO

As ametropias são erros refrativos nos quais a imagem de um objeto ao infinito não se forma sobre a retina com a acomodação em repouso. Classificam-se em simétricas (hipermetropia e miopia), assimétricas (astigmatismos), simples, patológicas e axiais. A hipermetropia forma o foco atrás da retina e pode ser compensada pela acomodação, especialmente em jovens. A miopia, ametropia de maior prevalência mundial, foca antes da retina e exige estratégias ativas de controle. O astigmatismo resulta da diferença de poder refrativo entre meridianos perpendiculares, gerando um conóide de Sturm em vez de foco pontual. O domínio dessas condições é indispensável para o correto diagnóstico e conduta optométrica.

Palavras-chave: ametropias; miopia; astigmatismo.

ABSTRACT

Ametropias are refractive errors in which the image of an object at infinity does not form on the retina with accommodation at rest. They are classified as symmetrical (hyperopia and myopia), asymmetrical (astigmatism), simple, pathological, and axial. Hyperopia forms the focus behind the retina and can be compensated by accommodation, especially in young people. Myopia, the most prevalent ametropia worldwide, focuses in front of the retina and requires active control strategies. Astigmatism results from the difference in refractive power between perpendicular meridians, generating a Sturm conoid instead of a point focus. Mastering these conditions is essential for correct diagnosis and optometric management.

Keywords: ametropias; myopia; astigmatism.

1 INTRODUÇÃO

Ametropia é o estado refrativo no qual a imagem de raios paralelos de um objeto ao infinito não se forma sobre a retina com a acomodação em repouso. As ametropias abrangem três categorias clínicas — hipermetropia, miopia e astigmatismo —, cada uma com fisiopatologia, sintomas e abordagens terapêuticas próprias.

A hipermetropia, frequentemente subdiagnosticada em jovens, associa-se a estrabismo e ambliopia na infância. O astigmatismo é altamente prevalente e pode coexistir com os demais erros refrativos, amplificando os sintomas.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

MARCONI, M. B. *et al.* Ametropias: hipermetropia, miopia e astigmatismo. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 2, 2026. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Epidemiologicamente, representam a principal causa de comprometimento visual corrigível no mundo. A miopia cresce em ritmo epidêmico, com projeções alarmantes para

Este artigo revisa as principais características das três ametropias — classificação, fisiopatologia, sintomatologia e correção —, oferecendo ao profissional da visão uma síntese orientada para o cotidiano da clínica optométrica.

2 CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS AMETROPIAS

As ametropias são agrupadas em cinco categorias que orientam o diagnóstico e a conduta clínica:

- Simétricas ou esféricas: raios de qualquer meridiano convergem para um único foco; incluem hipermetropia e miopia
- Assimétricas ou esférico-cilíndricas: meridianos distintos produzem focos diferentes; correspondem aos astigmatismos
- Simples: etiologia físico-óptica, sem alterações patológicas; geralmente abaixo de 6,00 dp (miopia) ou 4,00 dp (hipermetropia)
- Patológicas: decorrentes de alteração ocular ou sistêmica (catarata, ceratocone, retinopatia diabética); prognóstico reservado
- Axiais: resultantes de comprimento anteroposterior do globo não compensado pelo poder dióptrico ocular

2.1 HIPERMETROPIA

A hipermetropia é o defeito refrativo em que a imagem de um objeto ao infinito se forma atrás da retina na ausência de acomodação. Suas causas principais são comprimento axial reduzido, poder corneano diminuído e cristalino com baixo poder dióptrico. Quanto à magnitude, classifica-se em baixa (+0,25 a +3,00 dp), média (+3,25 a +5,00 dp) e alta (+5,25 dp ou mais). Segundo o estado acomodativo, divide-se em total (avaliada com cicloplegia), latente (mascarada pela acomodação), manifesta facultativa (mensurável sem cicloplégico) e manifesta absoluta (acomodação insuficiente para compensar o defeito).

Os sintomas resultam da sobrecarga acomodativa: astenopia, cansaço visual em tarefas de perto e visão borrada após leitura prolongada. Em crianças, a hipermetropia alta eleva o risco de estrabismo convergente acomodativo e ambliopia, tornando o diagnóstico e a correção precoces fundamentais. O tratamento é feito com lentes convergentes (óculos ou lentes de contato), total ou parcialmente conforme o estado acomodativo; cirurgia refrativa é opção em casos selecionados.

2.2 MIOPIA

A miopia é o erro refrativo em que o foco de raios paralelos se forma anteriormente à retina com a acomodação em repouso, gerando imagem desfocada na visão de longe. A etiologia é multifatorial: hereditariedade (filhos de dois pais míopes têm 2 a 3 vezes mais risco) e fatores ambientais, especialmente excesso de trabalho em visão de perto e lag acomodativo. Classifica-se por grau — muito baixa ($-0,25$ a $-1,00$ dp), baixa ($-1,25$ a $-3,00$ dp), média ($-3,25$ a $-6,00$ dp), alta ($-6,25$ a $-10,00$ dp) e muito alta ($\geq -10,25$ dp) — e por idade de aparecimento (congenita, adquirida juvenil, adquirida tardia e formas especiais como noturna, senil e instrumental).

O controle da progressão miópica é tema central na optometria contemporânea. As principais estratégias, com seus efeitos estimados, incluem:

- Tempo ao ar livre: redução de 23% a 50% na incidência de novos casos
- Lentes multifocais e bifocais prismáticos: redução de até 62% na progressão
- Lentes de contato multifocais gelatinosas: redução de ~35%
- Ortoqueratologia (Ortho-K): redução de ~50% da progressão axial
- Atropina 0,01%: desaceleração sustentada com menor efeito rebote
- Hipocorreção: não recomendada — subcorreção de 0,75 dp pode gerar prescrições 30% maiores em dois anos.

2.3 ASTIGMATISMO: CLASSIFICAÇÃO E CLÍNICA

O astigmatismo ocorre quando dois meridianos oculares principais apresentam poderes refrativos distintos, impedindo a formação de foco pontual na retina. O intervalo

entre os dois focos configura o Conóide de Sturm; em seu ponto médio situa-se o círculo de mínima confusão, que representa a melhor acuidade visual possível sem correção. Segundo Javal, o astigmatismo corneano fisiológico de até 0,75 di no meridiano horizontal é compensado pelo astigmatismo lenticular inverso. O astigmatismo classifica-se por:

- Estrutura: corneano (~90% dos casos) ou lenticular
- Regularidade: regular (meridianos perpendiculares) ou irregular (ceratocone, cicatrizes corneais)
- Eixo: a favor da regra (0° – 20° e 160° – 180°), contra a regra (70° – 110°) ou oblíquo
- Posição do foco: hipermetrópico simples ou composto, miópico simples ou composto, ou misto

2.4 LEIS DE JAVAL E CORRELAÇÃO CERATOMÉTRICA

As Leis de Javal correlacionam ceratometria e retinoscopia, sendo instrumentos clínicos valiosos na prática refrativa. A primeira estabelece que córnea esférica à ceratometria pode gerar astigmatismo de 0,25 a 0,75 di contra a regra na retinoscopia, por efeito do componente lenticular fisiológico. A segunda indica que astigmatismos corneais a favor da regra menores que 0,75 di podem resultar em retinoscopia esférica. A terceira afirma que astigmatismos a favor da regra acima de 1,00 di produzem retinoscopia igualmente a favor da regra. A quarta determina que astigmatismos contra a regra na ceratometria, qualquer que seja a magnitude, geram retinoscopia contra a regra. Essas leis auxiliam na previsão do erro refrativo total, otimizando a prescrição.

3 CONCLUSÃO

As ametropias hipermetropia, miopia e astigmatismo representam os erros refrativos de maior impacto na saúde visual da população mundial. Cada uma possui mecanismos fisiopatológicos próprios e abordagens terapêuticas que vão além da simples prescrição de lentes. A hipermetropia exige atenção especial em crianças pelo risco de ambliopia; a miopia demanda estratégias ativas de controle da progressão; o astigmatismo,

frequentemente subestimado, compromete significativamente a qualidade da imagem retiniana.

O optometrista com sólido embasamento teórico está apto a realizar diagnósticos precisos, selecionar condutas individualizadas e contribuir para a prevenção de complicações. A atualização contínua, pautada em evidências científicas e na integração entre óptica clínica e saúde ocular, é indispensável para a excelência do cuidado optométrico e para o enfrentamento do crescente ônus epidemiológico das ametropias.

REFERÊNCIAS

GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.

REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.

HOLDEN, Brien A. et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. **Ophthalmology**, v. 123, n. 5, p. 1036-1042, 2016.

WOLFFSOHN, James S. et al. IMI – Myopia control reports overview and introduction. **Investigative Ophthalmology & Visual Science**, v. 60, n. 3, p. M1-M19, 2019.

BENJAMIN, William J. (Ed.). **Borish's Clinical Refraction**. 2. ed. St. Louis: Butterworth-Heinemann, 2006.